

Aus dem Vereinsleben: Berichtszeitraum März 2020 bis Februar 2021

Zusammengestellt von Christa STAUDINGER, Clemens PACHSCHWÖLL,
Manfred A. FISCHER, Wolfgang WILLNER und Stefan LEFNAER

Am Stichtag 1. März 2021 hatte der Verein zur Erforschung der Flora Österreichs 408 Mitglieder, davon 365 aus Österreich und 43 aus dem Ausland. Seit Februar 2020 konnte der Verein 14 neue Mitglieder begrüßen, hatte aber auch 5 Austritte und Ausschlüsse sowie 3 Todesfälle zu verzeichnen.

Zu den wichtigsten Aktivitäten des Vereins zählen die Arbeit an der 4. Auflage der Exkursionsflora und die Herausgabe der NEILREICHIA sowie die Vorträge und Exkursionen. Auch das Online-Forum des Vereins (<http://forum.flora-austria.at/>) erfreut sich großer Beliebtheit.

Das Vereinsleben im vergangenen Jahr war, so wie unser aller Leben, durch die Covid-19-Pandemie bestimmt oder eingeschränkt. Viele Veranstaltungen konnten gar nicht oder nur in veränderter Form stattfinden. So konnten wir im Sommersemester 2020 nur 3 Exkursionen durchführen.

Exkursionen des Vereins zur Erforschung der Flora Österreichs

23. Mai 2020:

Kalkmagerrasen und naturnahe Wälder bei Zehentegg am Fuße des Jauerlings

Leitung: Robert Hehenberger (Tafel 1, Mitte).

Route: Von Heiligenblut nach Zehentegg, über Schießgrub und Eibetsberg nach Weiten.

Themen: Artenreiche Mähwiesen, Kalkmagerrasen und Ackerbrachen bei Zehentegg. „Highlights“ waren *Cypripedium calceolus* (Tafel 1, links), *Neslia paniculata*, *Quercus pubescens*, *Scorzonera austriaca*, *Teucrium botrys* und *Thesium pyrenaicum* (Tafel 1, rechts).

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben infolge der Covid-Pandemie gab es diesmal eine Teilnehmerbeschränkung auf insg. 10 Personen. Daher war unbedingt eine Voranmeldung bis Fr. 22. Mai, 17 Uhr not-

Tafel 1. Links: *Cypripedium calceolus* bei Heiligenblut (Bezirk Melk). **Mitte:** Exkursionsleiter Robert Hehenberger (Mitte rechts) mit der kleinen Exkursionsgruppe. **Rechts:** *Thesium pyrenaicum* bei Eibetsberg. (Alle Fotos: Clemens Pachschröll, 23. Mai 2020)

wendig. Wegen dieser besonderen Bedingungen war nur eine kleine Gruppe unterwegs, die aber trotzdem sehr schöne Funde machen konnte.

Die anderen beiden Exkursionen konnten schon unter fast normalen Bedingungen stattfinden und waren wieder recht gut besucht.

7. Juni 2020:

Blühendes Steinfeld: Kalkschottersteppe Obereggendorf

Leitung: Manfred A. Fischer und Clemens Pachschröll.

Route: Bahnst. Obereggendorf – NSG Kalkschottersteppe Obereggendorf – Wiener Neustädter Kanal – Heideäcker – Bahnst. Obereggendorf.

Themen: primäre und sekundäre Kalkschottersteppe, Ufervegetation des Wiener Neustädter Kanals, Schwarzföhrenforste, Ruderalflora; floristische Besonderheiten wie *Euphorbia caesia* (Tafel 2, oben links) und *Medicago prostrata* (Tafel 2, unten rechts).

Exkursionsbilder: <http://forum.flora-austria.at/viewtopic.php?f=38&t=2293&hilit=kalkschottersteppe>
<http://www.botanische-spaziergaenge.at/viewtopic.php?f=576&t=5179>

Tafel 2. Oben Links: *Euphorbia caesia* mit *Sanguisorba minor* und *Stipa eriocalis*, NSG Kalkschottersteppe Obereggendorf (Foto: Clemens Pachschröll, 7. Juni 2020). **Oben Rechts:** Die Exkursionsgruppe im NSG Kalkschottersteppe Obereggendorf, im Hintergrund das Tritolwerk (Foto: Rolf Marschner, 7. Juni 2020). **Unten Links:** Der „harte Kern“ der Exkursionsteilnehmer in den Heideäckern bei Eggendorf, im Hintergrund ein Schwarzföhrenforst (Foto: Rolf Marschner, 7. Juni 2020). **Unten Rechts:** *Medicago prostrata*, Heideäcker bei Eggendorf (Foto: Stefan Lefnaer, 7. Juni 2020).

28. Juni 2020:

Rund um die Mödlinger Klause

Leitung: Wolfgang Willner (Tafel 3, oben links).

Route: Wanderung entlang des Kalenderberg-Südhangs; Abstieg durch den Schwarzföhrenwald und weiter zur Ruine „Pfefferbüchsel“ und zur Ruine der Burg Mödling; Frauenstein-Südhang.

Themen: Trockenrasen am Kalenderberg mit *Festuca valesiaca* und *F. stricta* (Tafel 3, oben links); Schwarzföhrenwald; Felsvegetation bei der Ruine Mödling; Brandfläche mit starker Schwarzföhrenverjüngung (Tafel 3, unten rechts); Trockenrasen am Frauenstein (locus classicus von Wagners Fumano-Stipetum). Floristische Besonderheiten: *Centaurea scabiosa* subsp. *badensis* (Tafel 3, oben rechts), *Dianthus plumarius* subsp. *neilreichii*, *Draba lasiocarpa*, *Limodorum abortivum*, *Melampyrum barbatum*, *Onosma visianii* und *Plantago maritima* (Tafel 3, unten links).

Exkursionsbilder: <http://www.botanische-spaziergaenge.at/viewtopic.php?f=576&t=5188>

Tafel 3. Oben Links: Wolfgang Willner (Mitte) und die Exkursionsgruppe, Trockenrasen mit *Melica ciliata*, *Festuca valesiaca* und *F. stricta*, Kalenderberg bei Mödling. **Oben Rechts:** *Centaurea scabiosa* subsp. *badensis*, Kalenderberg bei Mödling. **Unten Links:** *Plantago maritima*, Ruine Mödling. **Unten Rechts:** Brandfläche mit natürlicher Schwarzföhrenverjüngung, Naturpark Föhrenberge bei Mödling. (Alle Fotos: Rolf Marschner, 28. Juni 2020)

Vorträge und Seminare des Vereins zur Erforschung der Flora Österreichs („Floristische Abende“)

In diesem Bereich konnten deutlich mehr Veranstaltungen stattfinden. Im Berichtszeitraum fanden **9 Vereinsabende** am Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien statt, davon **8** gemeinsam mit der Lehrveranstaltung „Floristisch-Geobotanisches Seminar“ (Leitung: Wolfgang Willner und Manfred A. Fischer).

Im Sommersemester 2020 fand aufgrund der Covid-19-Einschränkungen nur folgender Vortrag statt:

5. März 2020:

Christian Gilli und Clemens Pachschwöll: **Botanik 3.0 – Navigieren, bestimmen und kartieren mit dem Smartphone**

Das Wintersemester 2020/21 startete mit einem ursprünglich für den 12. März angesetzten Vortrag.

22. Oktober 2020:

Roland Albert: **Streifzüge durch Neuseelands Wälder und Gebirge – Botanische Impressionen aus der südlichen Hemisphäre – Teil II: Alpine Vegetation und Flora**

Dieser Vortrag musste aber bereits unter besonderen Bedingungen stattfinden. Aufgrund der aktuellen COVID-19-Maßnahmen galt eine beschränkte Teilnehmerzahl von max. 40 Personen mit verpflichtender Anmeldung. Der Vortrag wurde auch live im Internet übertragen (nur Ton und Präsentation, der Hörsaal ist leider nicht mit einer Kamera ausgestattet).

Ab diesem Zeitpunkt fanden alle Seminarabende ausschließlich live im Internet statt.

19. November 2020:

Kryštof Chytrý (Masaryk-Universität Brunn): **Grasslands of the Transcarpathian region of Ukraine**

3. Dezember 2020:

Fabian Seiß berichtete über: **WALENTOWSKI & al. (2018): Geobotanische Analyse nordhessischer und oberfränkischer Wildapfel-Vorkommen. – Tuexenia 38: 97–110.**

10. Dezember 2020:

Katharina Kagerl berichtete über: **FISCHER & al. (2019): Hochauflösende Modellierung der potentiell natürlichen Vegetation von Bayern unter heutigen Standortbedingungen und zukünftigen Klimaszenarien: Fallstudie Bayern. – Tuexenia 39: 9–40.**

Lisa Christina Krenn berichtete über: **PELLEGRINI & al. (2019): Molecular study on *Senecio fontanicola* (*S. doria* group, *Asteraceae*) and its conservation status. – Hacquetia 18: 87–95.**

17. Dezember 2020:

Angelika Billensteiner: **Biogeographische Raumgliederung und Typisierung von Verbreitungsmustern auf Basis der Daten der Floristischen Kartierung Österreichs**

28. Jänner 2021:

Gerhard Karrer: **Langzeit-Untersuchungen an Wiesen-Ökosystemen im Lainzer Tiergarten – Beurteilung der Effizienz von naturschutzfachlich begründeten Maßnahmen**

18. Februar 2021:

Wolfgang Willner: **Die Pflanzengesellschaften Österreichs X – Bodensaure Magerrasen (*Nardetea strictae*) und Arktisch-alpine Silikatrasen (*Juncetea trifidi*)**

Die für 31. März 2020 angesetzte **Generalversammlung** unseres Vereins musste aufgrund der Bestimmungen zum Schutz vor der Covid-19-Pandemie abgesagt werden. Wir haben uns daher entschlossen, die Generalversammlung mit Stichtag 12. Juni 2020 schriftlich abzuhalten.

Die Aussendungen erfolgten per E-Mail und Post am 25. Mai 2020. Es wurden nur digital signierte oder eingescannte Abstimmungszettel, die wir bis zum 12. Juni 2020 per E-Mail bekommen hatten, sowie eingelangte Briefe mit Poststempel nicht später als 12. Juni 2020 berücksichtigt. Teilgenommen haben 111 Vereinsmitglieder inkl. des Vorstands. Nach Berichten des Vorstands und des Vereinskassiers (Aussendung vom 25. Mai) konnte der Rechnungsabschluss genehmigt und der alte Vorstand mittels brieflicher Abstimmung entlastet werden. Der Vorstand wurde wiedergewählt und die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen.

Verein zu Erforschung der Flora Österreichs (ZVR-Zahl: 862235889)

Vorstand: Präsident:	Manfred A. Fischer
Vizepräsident:	Wolfgang Willner
Generalsekretärin:	Christa Staudinger
Generalsekretärin-Stv.:	Norbert Sauberer
Kassier (und Webmaster):	Stefan Lefnaer
Kassier-Stv.:	Christian Gilli
Schriftführer:	Clemens Pachschwöll
Schriftführer-Stv.:	Wolfgang Gregor

Verein zur Erforschung der Flora Österreichs
c/o Department für Botanik und Biodiversitätsforschung
(chem. Institut für Botanik) der Universität Wien
Rennweg 14
1030 Wien
Österreich
E-Mail: office@flora-austria.at
Website: www.flora-austria.at

Der
Verein zur Erforschung der Flora Österreichs

(ZVR-Zahl: 862235889)

wurde mit dem Hauptziel gegründet, die Erforschung der heimischen Flora und insbesondere die Arbeiten an einer modernen und den neuesten Erkenntnissen entsprechenden, ausführlichen, wissenschaftlichen (= „kritischen“) Flora von Österreich zu fördern. Der Verein sieht sich darüber hinaus als Servicestelle für alle botanisch-floristisch Interessierten und bietet dazu insbesondere Exkursionen, fallweise auch Vorträge, Seminare, Ausstellungen und Führungen an. Aktuelle Information finden Sie auf unserer Website (<http://www.flora-austria.at/>). Die vorliegende Zeitschrift NEILREICHIA dient der Publikation wissenschaftlicher Arbeiten über die österreichische Pflanzenwelt mit taxonomischem, arealkundlichem und floristischem (fallweise auch vegetationskundlichem) Schwerpunkt. Die Mitgliedschaft umfasst das Abonnement der Zeitschrift NEILREICHIA, die den Mitgliedern des Vereins zugesandt wird.

Falls Sie dem Verein beitreten möchten, bitten wir Sie, die Beitrittserklärung von unserer Website (<http://www.flora-austria.at/>) herunterzuladen und ausgefüllt an folgende Adresse zu senden:

Verein zur Erforschung der Flora Österreichs
c/o Department für Botanik und Biodiversitätsforschung (ehem. Institut für Botanik),
Universität Wien
Rennweg 14
A-1030 Wien
Fax: +43 (0)1 4277 9541

Alternativ dazu können Sie die ausgefüllte und unterschriebene Beitrittserklärung einscannen und als E-Mail an office@flora-austria.at senden.

Den Mitgliedsbeitrag (Kategorie und Höhe siehe Beitrittserklärung) überweisen Sie bitte auf unser **Vereinskonto** bei der **Bank Austria** (IBAN = AT63 1200 0503 8670 8500, BIC = BKAUATWW). Für Informationen steht Ihnen die Generalsekretärin, Frau OStR Dr. Christa Staudinger (E-Mail: office@flora-austria.at) zur Verfügung. Für Informationen über den Mitgliedsbeitrag und Zahlscheine wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Kassier, Herrn Dipl.-Ing. Stefan Lefnaer (kassier@flora-austria.at).

The “**Verein zur Erforschung der Flora Österreichs**” (Austrian Association for Floristic Research) was founded to support investigations on the Flora of Austria and Central Europe, and to promote a modern and scientific (“critical”) Flora of Austria. Another goal of the society is to offer excursions, as well as occasional lectures, workshops, exhibitions and guided field trips, for all persons interested in the botanical science. Also visit our homepage (<http://www.flora-austria.at/>) for information. The society issues the journal NEILREICHIA, in which scientific papers dealing with the flora of Austria and Central Europe, especially in respect to taxonomy, biogeography and floristics, are published.

To join the “**Verein zur Erforschung der Flora Österreichs**”, please download the membership form from our website (<http://www.flora-austria.at/>), complete it and send it to the following address:

Verein zur Erforschung der Flora Österreichs
c/o Department of Botany and Biodiversity Research, University of Vienna
Rennweg 14
A-1030 Vienna
Fax: +43 (0)1 4277 9541

Alternatively, you may scan the completed and signed membership form and send it to office@flora-austria.at

Membership fees should be transferred to the **bank account** at **Bank Austria** (IBAN = AT63 1200 0503 8670 8500, BIC = BKAUATWW). For more information please feel free to **contact** our general secretary (office@flora-austria.at) or our treasurer (kassier@flora-austria.at)